

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР В ПОДГОТОВКЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Рахманкулова Наргиз Хаджиакбаровна

Доктор педагогических наук, профессор Заместитель директора по учебной работе Филиала
РГПУ им А.И.Герцена в Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14258902>

Прежде чем говорить о трансформации системы образования, следует сказать о факторах, которые эту трансформацию вызвали. Первый фактор — это выход Узбекистана на совершенно новый этап развития. Как сказал наш президент Ш.М.Мирзиёев: «Сегодня во всем мире, говоря о нашей стране, все чаще используют выражение «Новый Узбекистан». Это – признание того, что за прошедшие годы мы вышли на совершенно новый этап развития и достигли на этом пути значительных успехов. В связи с этим можно сказать, что сегодня, когда в полную силу реализуется мощный потенциал нашего народа, в Узбекистане закладывается фундамент новой эпохи Возрождения – третьего Ренессанса. Ведь сегодняшний Узбекистан – это не вчерашний Узбекистан. И наш народ – уже не тот, каким был вчера». Второй фактор — это очередная промышленная революция и переход не просто к новому, а к совершенно другому экономическому укладу. Закономерно, что все больше возрастает ценность не только знаний, но и умений. И третий фактор – стремительное развитие информационных и телекоммуникационных технологий, что отразилось на внутренней составляющей школьного и высшего образования. Производство, перераспределение и воспроизводство знаний становятся главными драйверами экономического роста и создания новых рабочих мест. При этом основные прорывные идеи возникают на стыке междисциплинарных знаний и навыков, рождающихся в процессе управления проектами, которые реализуются на пересечении нескольких разных видов деятельности. Большая часть специфичных профессиональных навыков (так называемые твердые навыки — Hard skills) устаревают каждые 3–5 лет. Отсюда новые перспективные требования к образованию- «общеобразовательные школы были драйверами индустриальной революции, высшее образование — драйвер цифровой революции». Современности необходимы специалисты, способные соединять знания и навыки из разных областей и быстро осваивать новые сферы деятельности.

Открытие филиала РГПУ им.А.И.Герцена— один из компонентов процесса развития транснационального, или международного, образования, в рамках которого интегрируются обеспечение актуальности учебных программ и педагогических методик для подготовки квалифицированных кадров Узбекистану сегодняшнего и завтрашнего дня.

Это определило долгосрочную **миссию** Филиала, как содействие в формировании и реализации образовательной политики двух государств, в том числе посредством построения пространства уникальных возможностей жизненно-профессиональной самореализации человека в условиях образования в течение всей жизни.

Для этого необходимо решить ряд насущных задач:

а) выполнить обязательства, принятые в повестке дня на период до 2030 года в концепции развития дошкольного, школьного и высшего образования и предусмотреть новое концептуальное видение в отношении создания общества, основанного на концепции обучения, с уделением центрального внимания следующим шести принципам:

б) выстроить комплексную систему образования и обучения на протяжении всей жизни в условиях глобальной неопределенности;

в) обеспечить актуальность учебных программ и педагогических методик для педагога будущего;

г) переориентация преподавательской деятельности на то, чтобы преподаватели все больше выступали в роли творческих наставников и посредников в процессе обучения;

д) задействование цифровых инструментов и ресурсов для расширения доступа, улучшения обучения и наращивания потенциала в целях обеспечения ориентации в будущем при избежании цифрового разрыва;

е) расширение инвестиций в образование на более равной и эффективной основе;

ё) признать образование и обучение на протяжении всей жизни в качестве глобального общественного блага и активизировать международное сотрудничество в интересах осуществления инвестиций в образование и его трансформации в контексте достижения целей в области устойчивого развития. Остановлюсь на некоторых из них.

1. Обеспечение актуальности учебных программ и педагогических методик для сегодняшнего и завтрашнего дня.

Система обучения на протяжении всей жизни должны обеспечивать эффективное и актуальное обучение, способствуя развитию знаний, навыков, ценностей и способностей, соответствующих четырем основным принципам образования: учиться, чтобы учиться; учиться, чтобы действовать; учиться жить вместе с другими людьми; и учиться поддерживать свое существование. Это требует преобразования учебных программ, педагогических методик и оценки результатов на основе следующих мероприятий:

а) приоритизация фундаментального обучения и расширение понятия фундаментального обучения в целях включения в него творческого, критического и научного мышления, цифровой грамотности и социально-эмоциональных навыков наряду с традиционными;

б) придание учебным программам актуальности для сегодняшнего и завтрашнего дня с уделением особого внимания образованию в интересах устойчивого развития; научно-техническим достижениям, инновациям и навыкам, необходимым для будущей экономики и рынка труда; воспитанию культуры гражданской ответственности, мира и уважения к человеческому разнообразию; деятельности с учетом потребностей и традиций местного населения; и подготовке учащихся как граждан мира;

в) отказ от бездумного заучивания и переход к гибким, ориентированным на учащихся и хорошо структурированным педагогическим методикам, основанным на запросах, опыте, любопытстве, сотрудничестве и совместном решении проблем в условиях глобального отсутствия определенности.

Начиная с 2022 учебного года в учебных программах в корне изменился подход к распространению и углублению фундаментальной подготовки при одновременном сокращении объёма общих и обязательных дисциплин за счёт более строгого отбора материала, системного анализа содержания и выделения основных инвариант. При этом происходит усиление взаимосвязи теоретической и практической подготовки обучающихся к жизнедеятельности. Иными словами, переход от фактологической формы обучения к методологической. Переход от отраслевого, узконаправленного обучения к фундаментальному, позволяющему легко ориентироваться в изменяющихся условиях современности за счет междисциплинарной интеграции. Увеличение количества

практических и лабораторных занятий с отбором материала и проектов базирующегося на полученных обучающимися ранее при изучении различных предметов. Именно в высших учебных заведениях лабораторные и практические занятия будут способствовать выводу всего учебного процесса на уровень сложной кооперации, потому что сущность этих занятий содержится в том, что каждый из студентов в ходе лабораторных и практических занятий получает индивидуальные задания, которые будут иметь одинаковое содержание для всей группы. Отличия данных индивидуальных заданий для каждого обучающегося заключаются именно в том, что элементы этих заданий имеют различные персональные расчетные данные. В ходе проведения этого занятия явно будет прослеживаться диалектика труда – от индивидуального задания к простой кооперации, т.е. к работе в группах под руководством определенного лидера, и затем к сложной кооперации, т.е. к защите результатов интеллектуального труда каждого обучающегося. В результате появились так называемые **образовательные экосистемы**. Это сообщества, где студенты объединяются в команды и начинают заниматься исследовательской по сути работой. Например, студенты образовательного направления «Дошкольное образование» и «Раннего изучения иностранного языка», образуют сообщество, где идет обмен ценной информацией. В частности, информацией о том, как происходит коммуникация между преподавателем и ребенком, какие методы обучения используются и к каким результатам они приводят, какие стратегии обучения оказываются наиболее эффективны. В результате такого обмена из множества субъективных мнений складывается достаточно объективная картина. То есть сообщества не просто транслируют информацию, но и сами производят знания. Данная деятельность проводится в лабораториях на базе школ и вуза. Студенты и школьники занимаются прикладными проектами, которые носят научный характер. Появились новые виды учебных отношений, которые основываются на материализованной самооценке обучающихся, и в результате получают практически-ценные продукты, которые в том числе можно превращать в стартапы и коммерциализировать. Такой подход нашел отражение в новых ФГОС педагогического направления. И это абсолютно правильно, ведь в новых стандартах особое место отводят не только профессиональным, но и личностным качествам, без которых квалифицированному специалисту просто невозможно адаптироваться в нынешнем мире.

Непосредственное привлечение обучающихся в ходе лекций, выполнения лабораторных и практических занятий, работы на семинарских занятиях в новые формы учебных отношений, которые и основаны на осуществлённой самооценке знаний и на диалектике форм и функций труда, поможет им обеспечить расширенное и углубленное воспроизводство знаний согласно принципу природосообразности. Именно развитие у студентов способностей к самостоятельному установлению междисциплинарных связей и использованию этих связей для решения задач поможет им освоиться в познавательной и профессиональной сферах.

2. Переориентация преподавательской деятельности

Пересмотр вопроса о том, что и как делать в процессе образования и обучения может привести к подлинному обучению только при правильном взаимодействии преподавателей и учащихся. Поэтому для того, чтобы трансформировать образование, необходимо преобразовать само преподавание.

Например. Переориентация преподавательской деятельности на то, чтобы преподаватели выступали в роли творческих наставников и посредников в процессе

обучения, чтобы их подход изменился с пассивного на активный и с однонаправленного на совместный, и обеспечение того, чтобы преподаватели были лучше оснащены для оказания помощи учащимся в приобретении, выявлении и критическом анализе актуальных и полезных знаний из все более обширных источников.

Происходят качественные изменения функций основных авторов образовательного процесса, роли педагога и студента. Так, одной из ведущих функций преподавателя вуза становится организация и управление познавательной деятельностью студента. На смену традиционному преподавателю, ориентированному на монопольную передачу и интерпретирование необходимого знания, приходит современный педагог, выступающий в роли менеджера, исследователя, консультанта, руководителя проектов. Преподаватель вуза должен уметь создавать необходимые условия для развития у студентов навыков самостоятельной работы, т.е. технология деятельности преподавателя меняется от информационной к организационной. В ходе проведения на регулярной основе формативных мероприятий по повышению квалификации и оценке работы преподавателей в целях гарантированного улучшения процессов и результатов обучения (анкетирование), преподаватели прежде всего, ориентированы на то, чтобы научить студентов учиться, искать нужную информацию (63,1 %), развить практические знания (58,5 %) и заложить прочные знания (56,8 %). В то же время только около 50 % преподавателей ориентированы на формирование таких качеств, как «прививать вкус к знаниям, сформировать установку на непрерывное образование» и «развивать творческие способности, креативность».

Введение в каждый модуль рабочих учебных программ по всем образовательным направлениям филиала элективных дисциплин, позволил студентам выбрать дисциплину для изучения и проведения практических исследований по профессиональной подготовке. А преподаватель в свою очередь, готовит минимум 5-6 дисциплин с презентациями на выбор. Например на 3 курсе бакалавриата по направлению «Дошкольное образование» в один семестр по специальным предметам были предложены 10 дисциплин. Таким образом гибкий, ориентированный на студентов и хорошо структурированный педагогическим методиками контент, профессиональный творческий подход преподавателя в подготовке материала необходимых компетенций в обучении, на практике, а также в профессиональной деятельности студента, создает конкурентную среду среди преподавателей и мотивацию для работы над собой. Дисциплины основаны на запросах, опыте, любопытстве, сотрудничестве и совместном решении проблем.

Созданы Хабы в виде лабораторий, соединяющие различные виды практик, где наставник и студенты занимаются исследованиями, одновременно протекает обработка новых знаний и тестирование продукта.

3.Задействование цифровых инструментов и ресурсов.

Для выполнения своей роли наставника и посредника в процессе обучения учащихся преподавателям необходимы надлежащие ресурсы. Это включает в себя доступ к цифровым инструментам и ресурсам, которые позволяют преобразовать обучение как с точки зрения доступа к нему, так и с точки зрения его содержания и педагогики. Медленно, но уверенно разрабатываются проекты по использованию технологий искусственного интеллекта. Они позволяют адаптировать учебные материалы к индивидуальным потребностям студентов, создавать интерактивные и захватывающие учебные материалы, например, виртуальные лаборатории, симуляции и интерактивные

учебные платформы. Например, разработка проекта лабораторного занятия по развитию речи детей с нарушением слуха в процессе внеурочной деятельности, в итоге был создан родительский сайт «Игры и упражнения для развития диалогической речи незлышащих детей». Данный продукт используется специалистами Республиканского центра социальной адаптации детей Узбекистана.

Происходящая адаптация сфер жизнедеятельности человека под принципиально новые технологические условия позволяет говорить о необходимости трансформации образования как системы, обеспечивающей формирование человеческого капитала. Отсутствие единой позиции по вопросу принципов развития образования в соответствии с современными вызовами является крайне актуальной проблемой современной педагогики.